

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА - КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

¹И.Т.Нурматова, ²Н.С. Султанова

¹доцент кафедры «Теория и методика дошкольного образования» Национального педагогического университета Узбекистана, ²студентка 3 курса факультета «Дошкольного образования» Национального педагогического университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447105>

Аннотация. В статье рассматривается театрализованная игра как эффективное средство развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Подчеркивается, что театрализованные игры способствуют формированию у детей способности к взаимодействию, умению слушать и выразить свои мысли и эмоции.

Ключевые слова: театрализованная деятельность, педагог, ребенок, речь, воспитание, коммуникативные навыки, возможности.

Annotatsiya. Ushbu maqolada teatr o'yinlari katta maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda teatrlashtirilgan o'yin bolalarning o'zaro muloqot qilish, tinglash, o'z fikr va his-tuyg'ularini ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: teatr faoliyati, o'qituvchi, bola, nutq, ta'lim, muloqot qobiliyatlari, imkoniyatlar.

Abstract. This article examines theatrical play as an effective means of developing communication skills in older preschool-aged children. It emphasizes that theatrical play helps develop children's ability to interact, listen, and express their thoughts and emotions.

Key words: theatrical activities, teacher, child, speech, education, communication skills, opportunities.

В настоящее время, дошкольный возраст – важнейший период развития личности каждого ребенка. Поскольку именно в этот период дети легче приобретают, долго сохраняют и удерживают сформированные умения и навыки. Так как решающим условием коммуникативной деятельности является его взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Через театрализованную деятельность развиваются коммуникативные навыки, которые помогают детям овладеть средствами коммуникации, потому что во время занятий большое внимание уделяется формированию личностных качеств детей, их чувств, эмоций, что является чрезвычайно актуальным на современном этапе развития общества.

Театрализованная деятельность является, одним из самых творческих игр у детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте закладываются основные черты личности и характера, формы поведения в различных социальных ситуациях, способность соотносить собственные желания, потребности с желаниями и потребностями других людей. Огромнейшую помощь в этом оказывает включение детей в театрализованную

деятельность, разнообразие которой обогащает процесс обучения и воспитания. Обращение к внутреннему миру с помощью театрализованных игр, сказочных историй, способствует усвоению детьми новых образцов творческого поведения и перенесению их в естественные жизненные ситуации. Мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков.

Театр – благодатная почва для творчества. В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества: художественно - речевое, музыкально - игровое, танцевальное, сценическое, певческое. Один из первых педагогов, К.Д. Ушинский обратил внимание на воспитательную ценность образов воображения: ребенок искренне верит в них, поэтому, играя, испытывает сильные неподдельные чувства.¹

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Содержание театрализованных занятий включает в себя:

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
- Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной);
- Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.

Содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, мимикой, движением, костюмами. При проектировании предметно - пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать:

- Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка;
- Особенности его эмоционально-личностного развития;
- Интересы, склонности, предпочтения и потребности;
- Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;

Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных организациях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются равноправными участниками. Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декорации, костюмов и т. д. В любом случае совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей.²

¹ Л. В. Артемова \ Театрализованные игры дошкольников 10.09.2023

² Яковлева, А. В. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности посредством поддержки детской инициативы 01.02.2024

Занятия по театральной деятельности в ДОО дают возможность детям познавать окружающий мир, жить в гармонии с ним, позволяют дошкольникам строить взаимодействие и общение друг с другом, развивают их способности в различных видах деятельности. Дети учатся смотреть на себя со стороны, изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, хитрость и пр.

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, творчество. Всё это может дать ребёнку театр, именно в театральной деятельности ребёнок связывает художественное творчество и личные переживания. Занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение «рисовать» собственные образы, развивается интуиция, смекалка и изобретательность, вырабатывается способность к импровизации.

Театрализованную деятельность сопровождает атмосфера праздника, которая своей торжественностью и красотой делает жизнь ребенка ярче и вносит в неё разнообразие и радость.³ Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной деятельности детей.

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.⁴

Таким образом, театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, музыкой. Театр формирует у детей целеустремленность, собранность, взаимовыручку, взаимозаменяемость. Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nurmatova I.T. Theatrical activity as a means of developing the creative abilities of younger preschoolers., Modern problems of science and yedugation., 15.12.2022.,136-140pp.International scientific and current research conferences.Virginiya.USA.

³ И. Р. Бариева / Значение театральной деятельности в развитии детей дошкольного возраста 10.08.2021

⁴ М. В. Лоншакова / Значение театральной деятельности в развитии детей дошкольного возраста. 29.03.2020

2. Nurmatova I.T. Development of creative activity of older preschool children by means of theaterized activity., european international journal of pedagogics.ISSN: 2751-000X., Pages: 20-25. SJIF – 5,983. <https://www.eipublication.com>.
3. Л. В. Артемова. Театрализованные игры дошкольников 10.09.2023
4. А. В. Щеткин. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 09.06.2013.
5. М.Д. Маханева. Театрализованные занятия в детском саду. 19.03.2017.